

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

TEMPLOS E CONTEMPLOS: UM OLHAR SOBRE EXPERIÊNCIAS E COMPORTAMENTOS EM TEMPLOS BUDISTAS DA GRANDE SÃO PAULO

Davi Bote, Instituto de Psicologia - USP, Brasil.
<davi.bote@usp.br>

Palavras-chave:

contemplação, sublimação, imaginário, urbano.

Resumo

Diante dos acelerados ritmos urbanos, algumas dimensões da vida são escamoteadas em detrimento de outras: o tempo para as atividades de lazer e recreação – ou para o simples ócio – é subjugado pela ubiquidade do tempo produtivo, o que pode estar no cerne de manifestações específicas de sofrimento psíquico. Este texto, fruto de investigações teórico-conceituais e empíricas, visa lançar luz sobre as visitas do público aos templos budistas da Grande São Paulo e suas relações com atividades místicas e espirituais – não necessariamente religiosas – e práticas contemplativas no interior dos mesmos; atividades, aliás, que também se enquadram entre aquelas que são encobertas no cotidiano. Há uma premissa basilar a orientar este ensaio: tais experiências

descritas, observadas a partir de trabalhos de campo e de questionários aplicados aos visitantes dos templos, podem ser discutidas a partir de um conceito da psicanálise que, por sua vez, ecoa nos campos da arte, da ciência e da religião e religiosidade, a saber: a ideia de sublimação. Far-se-á, portanto, este trajeto de se elaborar o/no conceito na intersecção entre tais áreas, buscando evidenciar este aspecto convidativo e propício dos templos quanto às experiências contemplativas e sublimatórias. Finalmente, deve-se elucubrar sobre os efeitos das atividades desempenhadas nos templos na imaginação individual e no imaginário social, i.e., mirando nos regimes de imagens estabelecidos e mantidos a partir de tais práticas.

Introdução

Quando se trata de discutir o fenômeno urbano, há uma miríade de áreas do conhecimento empenhadas em entender pelo menos alguma de suas facetas: econômica, social, política, cultural, geográfica. Ora, é verdade que o urbano compreende uma rede de signos universais, uma rígida linguagem transcontinental; contudo, vale a máxima popular para afirmar que *cada lugar é um lugar*, isto é: a compreensão sobre o fenômeno urbano convoca desde teorias já consolidadas até os saberes autóctones e as narrativas mitopoéticas mais originárias, presentes no imaginário das populações locais.

E em meio à efervescência e intensidade dos fluxos que caracterizam a vida nas metrópoles do século XXI – percebidas não só pelos acadêmicos, mas sobretudo pela população –, há-de se lembrar desses espaços que figuram como *ilhas urbanas*, lugares-outras que destoam dos lugares comuns e produtivos da cidade (FOUCAULT, 2013, p. 20-22). Pontos que acolhem diferentes ritmos e dão espaço a tipos de relações que escapam ou desafiam, muitas vezes, as relações produtivas pensadas sob o atual momento do capitalismo. Aliás, a busca por estes lugares talvez deva ser pensada também como efeito dos ritmos incontroláveis da metrópole sobre a fragilidade do corpo humano. Tal é, portanto, a natureza dos templos budistas da Região Metropolitana de São Paulo, verdadeiros oásis que convocam *olhares* despretensiosos e *caminhares* mais serenos.

Esta pesquisa, pois, buscou compreender as motivações por trás das visitas aos templos budistas da Grande São Paulo, mirando em dois tipos particulares de experiências observadas entre os visitantes: uma metafísica ou espiritual (não necessariamente religiosa) e outra contemplativa *lato sensu*. O móbil para a condução desta investigação foi a assunção de que, dentro do contexto civilizatório que caracteriza hoje a metrópole de São Paulo, tais lugares como os templos observados se apresentam aos sujeitos como meios possíveis à experiência sublimatória – noção

ligada aos exercícios da espiritualidade, da contemplação, do consumo e/ou produção de arte, dentre outras atividades –, e que no limite pode conferir conforto, vinculação e bem-estar mental. Associam-se, assim, no imaginário popular, regimes de imagens que creditam esses lugares aos signos de paz, natureza, tranquilidade e correlatos.

A condução deste trabalho demandou a adoção de alguns métodos e procedimentos, quais sejam: pesquisa bibliográfica, trabalhos de campo, registros fotográficos, elaboração e aplicação de questionários e sistematização dos dados obtidos. E longe da pressunção de se esgotar qualquer debate, a intenção desta pesquisa é a de espiar algumas dessas facetas do urbano a partir das relações observadas nos templos. Mais apropriadamente, o objetivo é o de franquear os assuntos discutidos às humanidades como um todo, considerando que as categorias mais centrais desse texto – *urbano*, *imaginário*, *contemplação*, *espiritualidade*, entre outras – são epistemologicamente transversais.

Entre templos e contemplos: trabalhos de campo e investigações *in loco*

É consumado que debater qualquer assunto minimamente relativo à religião pode causar certo furor, para se dizer o mínimo; nas prosas cotidianas se faz valer um alerta: *não se discute política, futebol e religião*. No âmbito das instituições acadêmicas e científicas, religião e religiosidade são assuntos que exigem cautela e seriedade para quem escolhe perscrutar por essas vias. Sabendo disso, este trabalho buscou ao máximo não se haver em minúcia com estes campos sob o consciente risco de se incorrer a erros e análises impertinentes. Um desses erros, e.g., diz respeito a cientificizar religião e religiosidade, quer dizer, quando se ousa abordá-las a partir de métodos

e instrumentos excessivamente rígidos e incompatíveis com sua própria gramática. Deste modo, ainda que alguns instrumentos de pesquisa tenham sido adotados para a condução do estudo proposto, assim o foram não para se explicar com rigidez a natureza dos fenômenos observados, mas para se sistematizar, de alguma maneira – e com cautela –, o olhar interessado e curioso que antecedeu esta pesquisa.

Sobretudo no segundo semestre de 2023, alguns trabalhos de campo foram empreendidos em monumentos e templos budistas da Região Metropolitana de São Paulo, especialmente nos municípios de Cotia, Itapeverica da Serra, Ribeirão Pires e na própria capital. Ao longo do tempo, os trabalhos de campo foram despertando o interesse de se compreender melhor 1) o perfil dos visitantes dos templos, 2) os fatores motivadores às suas próprias visitas e 3) suas perspectivas acerca dos fatores motivadores para as visitas de outras pessoas. Para tanto, fora elaborado e aplicado um questionário (até outubro de 2023) a dezoito visitantes aleatórios dos templos,

dentre os quais onze eram do sexo feminino (61,1%) e sete do sexo masculino (38,9%). Não obstante, também foram realizadas algumas conversas com representantes dos templos – monges, administradores, funcionários –, embora seus conteúdos tenham mais elucidado assuntos concernentes ao funcionamento e administração dos templos, bem como subsidiaram uma compreensão mais ampla sobre a própria religião e práticas que lá ocorrem.

No questionário aos visitantes, a pergunta a respeito dos fatores motivadores de suas próprias visitas aos templos teve o item *contemplação (natureza, templo e outros ambientes)* citado por dois terços dos participantes, e se destacou como principal motivador quanto à ida das pessoas aos templos. Em conversas, os respondentes justificavam a escolha do item reforçando o caráter *estético, prazeroso e agradável* proporcionado pelos diferentes ambientes e instalações que visitavam.

Gráfico 1: Percepção dos participantes sobre suas motivações pessoais às visitas aos templos.

Qual é/foi o propósito principal de suas visitas? (Marque todas as opções que se aplicam)

18 respostas

Fonte: autoria própria (2023).

Na percepção dos participantes, os principais fatores que motivam a visita de outras pessoas aos templos não diferem dos critérios eleitos para suas próprias visitas, e dizem respeito, principalmente, às atividades contemplativas e, aqui, ao turismo cultural, de tal sorte que as atividades diretamente associadas à prática e à doutrina budista ocupam uma posição secundária. É mister salientar que, em razão de fatores objetivos (a arquitetura, os jardins, os elementos estéticos dos templos) e subjetivos (interesse em se

conhecer mais sobre os ritos e ensinamentos orientais e budistas), tais templos figuram nas listas de destinos turísticos e nos roteiros de agências de viagens, portanto atraem não apenas a população paulista, mas também de outras localidades. Em alguns dias de trabalho de campo, percebia-se um baixo número de visitantes; noutros, contudo – e especialmente aos fins de semana –, notava-se inclusive a presença de vans e ônibus de viagem e grupos de turistas

Gráfico 2: Percepção dos participantes sobre a motivação das visitas de outras pessoas aos templos.

Fonte: autoria própria (2023).

Gráfico 3: Percepção dos participantes sobre as atividades motivadoras gerais.

Na sua opinião, a maioria dos visitantes dos templos busca

18 respostas

- Atividades estritamente espirituais ou religiosas
- Atividades contemplativas, recreativas e de lazer

Fonte: autoria própria (2023).

As experiências espirituais e contemplativas aqui descritas independem da fé e práticas estritamente religiosas. Isto pôde ser notado tanto a partir da percepção dos respondentes do questionário (72% dos participantes, i.e., treze entre os dezoito não praticam a religião) quanto nos trabalhos de campo e observações *in loco*. À guisa de exemplo, o templo e crematório Kinkaku-ji, em Itapecerica da Serra – réplica do Templo do Pavilhão Dourado, de Kyoto –, caracteriza-se pelo ecumenismo e coexistência de figuras e símbolos de diferentes matrizes religiosas. Ainda no Vale dos Templos de Itapecerica, no adjacente Templo Enkoji, há por exemplo a imagem de Kannon Bosatsu, deidade que, segundo o monge Marcos, um dos responsáveis pelo local, possui uma história em muito semelhante àquela de Nossa Senhora Aparecida (não à toa alguns templos celebram-na como Aparecida Kannon). Há diversos estudos concentrados no sin-

cretismo em torno de Kannon, Aparecida e mesmo Virgem Maria (SANTOS, 2014; SODEN, 1966).

Eis aí um tipo de relação a se explorar: de certo modo, a presença em algum grau de símbolos e ícones de outros sistemas religiosos em determinados templos, bem como as ligações sincréticas que se estabelecem entre tais, parecem representar no imaginário dos visitantes – sobretudo dos não budistas – certa abertura ou receptividade de tais templos ao *outro*, à alteridade. Alguns templos são tomados como espaços convidativos a outros devotos e outros *objetos* de devoção. Sob esta perspectiva, tais lugares podem ser considerados como meios possíveis às relações humanas plurais e à construção de laços sociais baseados no respeito e reconhecimento da alteridade – fatores fundamentais inclusive para se pensar a própria concepção de sublimação (METZGER, 2021, p. 14), doravante discutida.

Figuras 1 e 2: Cruz cristã e lápides orientais no templo Kinkaku-ji.

Fonte: autoria própria (2023)

Alguns templos budistas acolhem não apenas a experiência contemplativa, mas também buscam associá-la à expressão artística. Caminhadas literárias (*ginko*) e a contemplação da lua (*tsukimi*) são incentivadas aos poetas para a criação de *haikais* no templo Busshinji, no bairro da Liberdade, em São Paulo, em reuniões anuais que ocorrem no mesmo local desde 1999 (com as exceções de 2009 e dos primeiros anos de pandemia). Os fenômenos da natureza – imensos em escala como uma tempestade de verão, ou discretos como o coxo de um sapo – compreendem a matéria-prima bruta, o arcabouço simbólico e estético e tema central do *haikai*. Desta maneira, a experiência contemplativa serve de motor criativo ao poeta não à moda ocidental, i.e., de forma analítica, lógica, *abstratizante* (também como a ciência moderna o faz); do contrário, trata-se de um contemplar integrador, totalizante, que estabelece uma relação simbiótica entre pessoa e natureza. Uma postura em muito convergente com a postura própria do *zen* budismo, que, segundo Daisetsu Suzuki, de forma figurativa,

consiste em penetrar diretamente no objeto e vê-lo, por assim dizer, por dentro. Conhecer a flor é tornar-se flor, ser flor, florescer como flor e deleitar-se tanto com o sol quanto com a chuva. Feito isto, a flor fala comigo e eu lhe conheço todos os segredos, todas as alegrias, todos os sofrimentos (SUZUKI, 1970, p. 21).

Figuras 3 e 4: Divulgação da reunião de poetas para contemplação da lua (*tsukimi*) e escrita de *haikais* no Templo Busshinji.

Fonte: kakinet.com

Em síntese, a experiência contemplativa tende a ser de tipo totalizante e é essa, afinal, a natureza própria dos templos: estes não são apenas as pedras, madeiras e tintas que lhe fornecem o substrato material e o estilo arquitetônico; não são somente jardins, símbolos e tótems que lhe compõem a paisagem; tampouco são os rituais religiosos em si mesmos: são, pois, a *totalidade* (TUAN, 1980; CAUQUELIN, 2007). E, dessa forma, tendo em comum com a paisagem este traço *uno*, i.e., esta comunhão de elementos físicos e materiais que forma uma imagem total, os templos, mesmo que tenham substância, tendem ao *espírito* (ZONG BING apud BERQUE, 2000; 2009; 2012), isto é, precisamente aos gestos psicológicos – como a imaginação e a simbolização – que conferem sentido à experiência contemplativa. São, portanto, a união entre a objetividade material e a subjetividade que lhe apreende e organiza em sua totalidade.

E quer seja através da arte, da religiosidade ou de uma mirada primeiramente desinteressada, os templos budistas têm se apresentado como espaços propícios a experiências espirituais – não necessariamente religiosas – e comportamentos vinculativos entre pessoas e natureza por meio da contemplação. Nas conversas e no questionário, estes lugares foram associados a emoções e estados mentais como tranquilidade, ligação com a natureza, redução do estresse cotidiano entre outros. Arte, religiosidade e, agora, ciência, cada qual à sua maneira, também refletem os efeitos mais gerais dessas experiências. Não é a proposta buscar um diálogo profundo entre os três campos, mas cabe neste momento elaborar sobre tais efeitos, especialmente aqueles de natureza psicológica.

A experiência contemplativa entre religiosidade, arte e ciência: uma busca heurística

Tanto as origens e significados da palavra quanto as práticas compreendidas pela ideia de contemplação são muito amplas e merecem um delineamento etimológico. A partir do prefixo *con-* (“com”, “junto”) ligado à raiz *templum* (“santuário”, “construção para adoração e auspícios”), o verbo contemplar remonta os significados de “refletir, ponderar, estudar, ver mentalmente, meditar” (ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY, 2021). Em suma, está em sua gênese uma inclinação mental à presença de um objeto que envolve e atrai a reflexão, imaginação, este instigante *ver mentalmente*; à época, tal objeto era o templo religioso.

Ao trazer para o campo das artes, a contemplação extrapola sua função de apreciação estética e pode servir de móbil para a criação, operando como um elo entre o artista e os objetos que inspiram inventividade e materializam-se em seu artifício; aliás, os significados da palavra artifício, em suas raízes mais distantes – do latim *artificium* –, se ligam à arte em sua potência criadora: “artesanato”, “fabricação de algo pela arte ou habilidade” entre outros significados correlatos (ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY, 2022). O gesto contemplativo anterior ao artifício pode inclusive ser condição *sine qua non* para alguns artistas, mesmo os mais consagrados, como o escritor suíço Robert Walser: “uma caminhada agradável quase sempre pulula de imagens e poemas vivos [...]. Sem a caminhada, e a contemplação da natureza ligada a ela, sem essa busca igualmente deliciosa e admoestadora, eu me considero perdido, e estou perdido” (WALSER apud COVERLEY, 2014, p. 150).

Já sob o prisma das instituições acadêmicas e científicas, e aqui especialmente para a psicologia, a contemplação refere-se geralmente a processos de igual modo reflexivos, observacionais e explorató-

rios que usualmente visam uma compreensão mais profunda do eu, dos pensamentos e das experiências. Definições específicas podem variar dependendo da abordagem teórica, mas tal noção é tão relevante que alguns autores a situam em um campo exclusivo de análise, qual seja: o da *psicologia contemplativa* (WIT, 2017; VAN GORDON et al, 2022), qual “refere-se às percepções psicológicas e métodos que estão, muito implicitamente, presentes na visão e prática que esclarecem e orientam o desenvolvimento contemplativo ou religioso de uma pessoa” (WIT, 2017, p. 414).

O nexa a se explorar entre essas três dimensões da vida, neste texto, se dá sobretudo partindo de uma noção cara a uma outra área *psi*: a ideia de sublimação a partir da psicanálise. Mas o que é sublimação, e como ela se relaciona com a arte, a religiosidade e a ciência? Antes de se prosseguir, faz-se imperioso um esclarecimento: tal ideia não pertence à ordem da definição universal ou do significado exato, mas à aproximação teórica e conceitual, se é que isto é possível. Isto, pois, mesmo Freud, responsável por alumiá-lo ao longo da consolidação da psicanálise, foi burilando seus limites e compreensões possíveis sem nunca ter chegado a uma definição estritamente falando.

Inobstante, é lícito recorrer uma vez mais aos dicionários, agora um de psicanálise, no qual se verifica a seguinte compreensão do termo *sublimação*:

Processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. [...] Diz-se que a pulsão é sublimada na medida em que é derivada para um novo objetivo não sexual e em que visa objetos socialmente valorizados (LAPLANCHE & PONTALIS, 1991, p. 495).

A despeito da falta de uma teorização definitiva de Freud sobre a sublimação, far-se-á útil já adotar um de seus esclarecimentos. N’O *mal-estar na civilização*, o autor indica que o deslocamento da meta ou do objeto da pulsão sexual para metas ou objetos *outros*

de natureza não sexual – como a arte, a ciência, a religião (CRUXÊN, 2004; NOÉ, 2010) – constitui o cerne do processo sublimatório, uma das bases, inclusive, do estabelecimento e manutenção dos projetos civilizatórios. Em suas palavras:

Outros instintos são levados a deslocar, a situar em outras vias as condições de sua satisfação, o que na maioria dos casos coincide com a nossa familiar *sublimação* (das metas instintuais) [...]. A sublimação do instinto é um traço bastante saliente da evolução cultural, ela torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tenham papel tão significativo na vida civilizada. Cedendo à primeira impressão, seríamos tentados a dizer que a sublimação é o destino imposto ao instinto pela civilização. É melhor refletirmos mais sobre isso, porém (FREUD, 2011, p. 42-43).

O pressuposto elementar aqui parte da assunção de que a pulsão, esta manifestação entre o mental e o somático, é sempre sexual, diferentemente do objeto para o qual ela se direciona (GARCIA-ROZA apud METZGER, 2021, p. 41). Neste sentido, a concepção de sublimação na psicanálise tem certa ressonância com as definições físico-químicas que se fazem sobre este termo: na natureza, sublimar diz respeito à transformação da matéria do estado sólido ao estado gasoso, sem, contudo, passar pela forma líquida; em psicanálise, é esta elevação – não idealização – da pulsão sexual para outras direções: engrandecidas, nobres, valorizadas social e culturalmente.

Embora as atividades sublimatórias abarquem os esportes, a investigação intelectual e científica e as práticas religiosas, a arte parece dialogar de modo ainda mais proximal com o conceito. A arte é um desses empreendimentos humanos para onde a pulsão pode se desviar pela sublimação, mas não sem antes despertar, àquele/a que a aprecia, um sentimento irrepresentável de vazio evocado pela *Coisa (das Ding)*, onde, segundo Lacan, “somos projetados para algo que está muito além do âmbito da afetividade, move-diço, confuso, mal discernido por falta de uma or-

ganização suficiente de seu registro – algo de muito mais essencial” (LACAN, 1988, p. 130) e que também pode ser identificável na própria experiência contemplativa anterior à criação artística. Sem buscar profundidade na teoria lacaniana, pode-se constatar que a sublimação consiste de uma relação a partir de um objeto irrepresentável e que, a partir desta característica, lhe é conferido o atributo de eternidade “por nunca se poder dizer tudo sobre ele, por sempre haver um ponto inabordável. A obra está sempre aberta a interpretações; ela é inesgotável” (LUCERO & VORCARO, 2013, p. 38). O *estar sempre aberto*, este convite que a arte faz e renova *ad infinitum* à contemplação de seus interlocutores, enfim, são, para Lacan, ecos da *Coisa* e que pela sublimação revelam as estruturas do desejo humano. A arte e a contemplação são aberturas ao *mistério*, como doravante será discutido.

A experiência contemplativa vinculada à arte estabelece uma ponte, uma ligação entre a pessoa não apenas ao objeto, mas à impossibilidade de se lhe representar em concretude. Fique claro que esta impossibilidade não se apresenta como demérito da imperfeição humana, mas como potência própria da arte: é deste aspecto que se concretizam peças e materiais de toda natureza artística no mundo, singulares em si mesmos. Nas reuniões de haicaístas no templo Busshinji, a contemplação à lua cheia é, de certa forma, um convite de encontro íntimo entre artista e objeto inspirador, neste caso, a lua. Esta intimidade nunca revela a natureza da lua em seus pormenores, mas, pela via sublimatória, eleva o poeta e sua imaginação criadora àquilo que há de inexplicável, irrepresentável no objeto, e que, *volens nolens*, resulta na confecção de um *haikai* único e irrepitível. A contemplação não é regra ao artista, mas é um caminho *conhecido* que leva ao *desconhecido*.

Suzuki ilustra como sujeito e natureza se entrelaçam por meio da experiência contemplativa ou poética e mística-religiosa:

As cordilheiras do Himalaia podem despertar em nós o sentimento de um sublime e respeitoso temor; as ondas do Pacífico sugerem, porventura,

algo do infinito. Mas quando temos o espírito franqueado ao poético, ao místico ou ao religioso, sentimos, como o sentiu Basho, que até numa haste de relva silvestre há qualquer coisa que transcende realmente todos os sentimentos humanos baixos e venais, que nos eleva a um reino cujo esplendor iguala o da Terra Pura (SUZUKI, 1970, p. 11).

Dir-se-á, de forma mais ampla, que esta conexão entre o homem e o objeto de sua pulsão, pela contemplação e pela sublimação, não se ligam apenas à arte. Se espriam, aliás, para além da experiência física, concreta. No campo da psicanálise, muito já se discutiu sobre a possibilidade da sublimação se constituir como finalidade ou meta da clínica (CASTIEL, 2010), embora tal assunto não seja esmiuçado aqui neste trabalho. Do ponto de vista *zen* budista, porém, ainda que não se utilize deliberadamente a palavra sublimação, tem-se como meta ou *telos* aquilo que os chineses chamam de *wu* (no japonês, *satori*), i.e., experiência mística que comunica algo como *despertar, iluminar, elevar a consciência*. Transcendente à doutrina budista e generalizável a outros sistemas religiosos, *wu* é o momento pelo qual “a mente finita compreende que tem raízes no infinito. Pelo Cristianismo, esse é o momento em que a alma escuta [...] a voz do Deus vivo. O povo judeu poderá dizer que Moisés se achava nesse estado de espírito no Monte Sinai quando ouviu Deus anunciar seu nome [...]” (SUZUKI, 2010, p. 58). As observações e caminhar silenciosos dos visitantes dos templos, ainda que não levasse ao *nirvana* ou ao *wu* – estados da consciência tão arduos e furtivos até mesmo aos budistas mais disciplinados –, em alguma medida serviam de ligação vertical entre a pessoa e este campo do etéreo, do grandioso, do sublime.

Os trabalhos de campo aos templos budistas, somados à análise e interpretação das respostas obtidas nos questionários, evidenciaram a importância aos visitantes desta dimensão espiritual e metafísica, religiosa ou não. Este tipo de experiência, também representada pelo *wu*, encontra ecos no que se descreveu como sensação de *eternidade*, “de vinculação

indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior” (FREUD, 2011, p. 8) pela qual Freud e Romain Rolland debateram sob a ideia de *sentimento oceânico*. Tal sentimento de *unicidade* estabelecido entre o eu e o mundo estaria na base da experiência religiosa para Rolland, e este aspecto da discussão se apresenta como ponto discordante entre os dois interlocutores. Não seria pertinente buscar aprofundamento sobre as divergências entre os autores, mas os significados evocados pelo sentimento oceânico – percebidos no questionário como *conexão espiritual, ligação com a natureza, libertação* (do estresse, ansiedade e formas de mal-estar, estas aflições terrenas) – estão inextricavelmente associados à própria capacidade de contemplação (TORRANO, 2021, p. 82). Contemplar, aqui, readquire sua acepção mais originária ligada à própria espiritualidade: mente e olhar se lançam novamente aos templos – *mas não só...*

A literatura consultada, os trabalhos de campo e questionários apontaram para uma mesma direção, contudo, de maneiras distintas. A exposição do conceito de sublimação, para além do que já foi apresentado, permite inserir *ciência, religião/religiosidade* e, sobretudo, a *arte* sob o campo do *das Ding* e desse vazio que nivela o sujeito com “a dimensão real da falta e da ausência” (NOÉ, 2010, p. 177). Tais dimensões nunca se encerram em si mesmas; estão perenemente abertas aos sentidos e às experiências. E antes de se trazer à baila as constatações *in loco* nos templos, é útil resgatar a diferenciação entre *enigma* e *mistério* segundo o filósofo Eudoro de Sousa:

O enigma é o que pode ser nomeado e representado. Pode ser cifrado ou codificado e desfaz-se ou resolve-se após a decifração ou decodificação. De forma diferente, o mistério é o indizível e o inefável. Se for submetido a decifração, perde o seu carácter de realidade misteriosa e transforma-se em enigma. Os mistérios não podem ser decifrados, restando-nos o poder de os celebrar ou alegorizar (SOUSA apud DIMAS, 2014, p. 228).

Pode-se conjecturar sobre as atitudes e comportamentos observadas e descritas pelos visitantes

dos templos a partir desta diferenciação: as experiências, intencionalmente buscadas ou não, situavam pessoas diante desse contato em algum grau com o *eterno*, o *etéreo*, o *suprassensível*, o *desconhecido*, o *sublime*, o *sentimento oceânico*: ora, não são outra coisa senão termos que orbitam a noção de *mistério*. E a contemplação se coloca aí de forma intermediária, como espécie de antessala para esses dois grupos de experiências: as estéticas e artísticas, percebidas não apenas a partir dos encontros de haicaístas no templo Busshinji, mas sobretudo pelo grande número de pessoas fotografando os espaços, jardins, lagos, elementos arquitetônicos, etc; quanto àquela mística e espiritual, observada entre budistas e não budistas.

Um último aspecto sobre a experiência sublimatória deve ser assinalado, a saber: que esta não se associa imprescindivelmente a adjetivos positivos; ela não é necessariamente favorável, agradável ou benéfica, nem tampouco isenta o sujeito de manifestar sintomas de um mal-estar (METZGER, 2021, p. 55-56), afinal, “a satisfação pulsional não é apenas o prazer, mas sim todo modo de descarga de pulsão” (*ibid*, p. 25). No caso estudado – e a partir dos relatos dos participantes da pesquisa –, porém, este desvio pulsional pela via sublimatória lograva em experiências e sensações excepcionalmente positivas, vinculadas, em alguma medida, a um alívio do sofrimento e incômodos causados pelas contingências do cotidiano: sobretrabalho, trânsito, violência e insegurança, estresse, ansiedade, além de uma série de situações de foro íntimo.

Neste caso, nem a sublimação, nem os templos assumem simbolicamente a função de *terapia*, mas nota-se em ambos um aspecto *terapêutico* porque comunicam alguma eficácia a partir das falas e das respostas dos sujeitos no questionário. Portanto, no imaginário popular, esses lugares estão associados a experiências e práticas moderadoras ou supressoras do sofrimento psíquico. Aliás, um dos efeitos da sublimação, poder-se-ia arriscar aqui, é o estabelecimento ou manutenção de registros simbólicos a partir da experiência concreta. Quando diz-se do haicaísta que se eleva ao nível na lua

através do ato contemplativo e da sublimação, esta elevação se efetua no âmbito do imaginário. Novamente, reforça-se aqui o caráter medial dessas experiências entre o corpóreo e o mental, o sensível e o suprassensível, matéria e ideia, *soma* e *psique*...

Ao explorar a relação entre a sublimação e o ato de contemplação, pôde-se perceber que ambos compartilham vários aspectos. Enquanto a sublimação diz respeito a um redirecionamento da pulsão e sua satisfação em objetos de importância social, cultural, artística e intelectual, a contemplação, por sua vez, abrange processos desde uma reflexão profunda até um olhar atento, meditativo e totalizante aos objetos que circunscrevem a mirada do sujeito. Ambos os processos pressupõem um estado de elevação, promovendo uma busca por significados para além do que é imediato. Assim, a sublimação e a contemplação podem ser vistas como caminhos convergentes em direção a uma expressão mais refinada e enriquecedora da existência humana; o templo, por sua vez, é *um* entre outros lugares do urbano onde tais experiências são possíveis.

Que outros lugares, poder-se-ia dizer, permitem experiências contemplativas e sublimatórias no urbano contemporâneo?

Considerações finais

Conforme já discutido ao longo do texto, a palavra contemplação, em sua raiz etimológica, aponta para gestos e comportamentos outrora ligados aos templos, i.e., lugares destinados à prática espiritual e auspiciosa. Hoje, porém, sabe-se que o ato contemplativo não está restrito a esta camada do religioso e do espiritual, e, em verdade, diz respeito a uma faculdade humana, uma ação vinculativa que não depende de um grupo ou tipo particular de objeto. De certa forma, o título do trabalho – “*templos e contemplos*” – é algo como um trocadilho, um *jeu de mots*, mas não vazio em si mesmo. Pelo contrário: a condução desta

investigação introdutória, longe de encerrar qualquer debate, buscou ampliar a compreensão acerca das visitas aos templos budistas e mostrou como os templos são lugares que possibilitam a prática contemplativa, embora, é claro, não nos moldes do período no qual o termo foi concebido.

Em meio à exaustão provocada pelos ritmos urbanos, os templos budistas – verdadeiras ilhas –, entre jardins e espaços que convidam à dimensão do mistério, se apresentam aos sujeitos como lugares possíveis não só à contemplação, mas às atividades de cunho recreativo, artístico, metafísico e espiritual; práticas, aliás, consideradas subversivas no atual momento do capitalismo em função de uma improdutividade que lhes é atribuída. Estas práticas podem permitir aos sujeitos um desvio de estados pulsionais a experiências que conferem prazer e bem-estar, bem como uma participação ativa e vinculativa com este lugar em si mesmo antitético ao urbano contemporâneo.

Agradecimento

À professora Sandra Maria P. Ribeiro, colegas do LAPSI-USP, aos/às participantes dos questionários e aos/às responsáveis pelos templos.

Referências

BERQUE, Augustin. *Geogramas, por uma ontologia dos fatos geográficos*. Rio de Janeiro: Geograficidade, v. 2, n. 1, 2012.

BERQUE, Augustin. *El pensamiento paisajero*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.

BERQUE, Augustin. “Urbs dat esse homini! La trajectivité des formes urbaines” In: ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (coord.). *Paisagem e arte*. São Paulo: Comitê Brasileiro de História de Arte, 2000, p. 41-52.

CASTIEL, Sissi. *Sublimação e clínica psicanalítica*. Brasília: Psicologia: Ciência e Profissão, 2010, 30 (1), 22-31

CAUQUELIN, Anne. *A Invenção da Paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

COVERLEY, Merlin. *A arte de caminhar*. O escritor como caminhante. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

CRUXÊN, Orlando. *A sublimação*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

DIMAS, Samuel Fernando. *A distinção entre enigma e mistério em Eudoro de Sousa: elementos para uma racionalidade metafísica do mistério de Deus*. Petrópolis: Synesis, v. 6, n. 1, jan/jun 2014.

FOUCAULT, Michel. *O corpo utópico, as heterotopias*. São Paulo: n-1 Edições, 2013.

FREUD, Sigmund. *O mal-estar na civilização*. Trad. Paulo César de Sousa. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.

LACAN, Jacques. *O seminário. Livro 7: A ética da psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. *Vocabulário da psicanálise*. Trad. Pedro Tamen. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

LUCERO, Ariana; VORCARO, Angela. *Do vazio ao objeto: das Ding e a sublimação em Jacques Lacan*. Rio de Janeiro: Ágora. V. XVI, abr 2013, p. 25-39.

METZGER, Clarissa. *A sublimação*. São Paulo: Aller, 2021.

ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. *Artifice* (n.). Dicionário, 2022. Disponível em: <<https://www.etymonline.com/word/artifice>>. Acesso em 11/01/2024.

ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. *Contemplate* (v.). Dicionário, 2021. Disponível em: <<https://www.etymonline.com/word/contemplate>>. Acesso em 10/01/2024.

NOÉ, Sidnei. *A vocação sublime: da relação entre religião e sublimação na definição da vocação religiosa*. São Paulo: Psicologia USP, janeiro/março, 2010, 21(1), p. 165-182.

SANTOS, Maria de Lourdes. *Mulher Soka em Terras Santas. A propagação do budismo em Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte*. Tese de doutorado. PUC, São Paulo, 2014.

SODEN, Aloysius. *The Cult of Kannon, the Goddess of*

Mercy, in Japanese Buddhism. University of Dayton Review:V.3, N. 3, 1966

SUZUKI, Daisetsu; FROMM, Erich; DE MARTINO, Richard. *Zen Budismo e Psicanálise*. São Paulo: Editora Cultrix, 1970.

TORRANO, Luciana. *O mal-estar contemporâneo, sentimento oceânico e humanidade*. Ribeirão Preto: Berggasse, Vol. XI, Núm. 1, 2021.

TUAN, Yi-Fu. *Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente*. São Paulo: Difel, 1980.

VAN GORDON, William; SAPTHIANG, Supakyada; SHONIN, Edo. *Contemplative Psychology: history, key assumptions, and future directions*. Perspectives on Psychological Science, volume 17, issue 1, january 2022, pages 99-107.

WIT, Han Frederik de. *On Contemplative Psychology*. Philosophy Study, volume 7, nº 8, august 2017, pages 414-419.